

JAMOAT TARTIBI VA JAMOAT XAVFSIZLIGI TUSHUNCHALARINING TASNIFI VA O'ZIGA XOS JIHATLARI

J.Maxmudov,

O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi xodimi

Maqolada jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi tushunchalari o'rtasidagi farqlar va o'ziga xos jihatlari tahlil qilingan. Jamoat tartibi jamiyatda mavjud ijtimoiy qoidalar va me'yorlar asosida tartibni saqlashga qaratilgan bo'lsa, jamoat xavfsizligi fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash va tahdidlarga qarshi kurashishga qaratilgan. Maqolada bu ikki tushunchaning o'zaro bog'liqligi, ularning tasnifi va farqli jihatlari, shuningdek, davlat va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikning ahamiyati yoritilgan. Maqolada keltirilgan tahlillar jamoat tartibi va xavfsizligini ta'minlashda kompleks yondashuvning ahamiyatini ochib beradi.

Kalit so'zlar: jamoat tartibi, jamoat xavfsizligi, ijtimoiy me'yorlar, shaxsiy xavfsizlik, huquq-tartibot organlari, xavfsiz muhit, tahdidlarga qarshi kurash, davlat siyosati, jamoatchilik ishtiroki, tartib va xavfsizlik.

Jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi mamlakatning barqaror rivojlanishi va fuqarolarning farovon hayot kechirishi uchun muhim omillar hisoblanadi. Jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash davlat va huquq-tartibot organlarining asosiy vazifalaridan biri bo'lib, ular jamiyatda xavfsizlik, tinchlik va barqarorlikni ta'minlashga qaratilgan. Mazkur maqolada jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi tushunchalarining tasnifi, o'ziga xos jihatlari, olimlarning nazariy qarashlari va mualliflar tomonidan berilgan ta'riflar tahlil qilinadi.

Jamoat tartibi haqidagi tasavvurlar turli olimlar tomonidan turlicha sharhlangan.

Masalan, A. V. Malko jamoat tartibini jamiyatdagi huquqiy va axloqiy me'yorlar bilan belgilangan ijtimoiy munosabatlarning birgalikdagi tartiblanishi sifatida ta'riflaydi (Malko, A. V., 2012)[1]. Uning ta'rifida jamoat tartibi ijtimoiy munosabatlarning barqarorligi va muvozanatini ta'minlash uchun huquqiy mexanizmlarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi.

Uning ta'rifida jamoat tartibi ijtimoiy munosabatlarning barqarorligi va muvozanatini ta'minlash uchun huquqiy mexanizmlarni qo'llash zarurligini ta'kidlaydi (Malko, 2012). Bu ta'rif jamoat tartibini ta'riflashda kompleks yondoshuvni namoyon etadi, chunki u nafaqat huquqiy mexanizmlarga, balki ijtimoiy munosabatlardagi axloqiy tamoyillarga ham ahamiyat qaratgan. Biroq, ushbu ta'rifni bir nechta jihatdan yanada chuqurroq tahlil qilish orqali ba'zi masalalarga polemika qilish mumkin.

Birinchi navbatda, Malkoning ta'rifida jamoat tartibini faqat huquqiy va axloqiy me'yorlar bilan chegaralab qo'yishi mumkinligi bois, ijtimoiy munosabatlar doirasidagi boshqa muhim omillarning, masalan, madaniy va iqtisodiy omillarning hisobga olinmagani muammo tug'dirishi mumkin. Ijtimoiy munosabatlarning tartibga solinishi nafaqat qonunlar va axloq me'yorlari bilan, balki madaniyat, iqtisodiy holat va jamiyatning umumiy farovonligi bilan ham bog'liqdir. Madaniyatning jamoat tartibiga ta'siri aholi madaniy darajasi, urf-odatlar va an'analar orqali namoyon bo'ladi. Shu sababli, jamoat tartibini ta'riflashda madaniy omillarni ham inobatga olish zarur. Ikkinchidan, Malko jamoat tartibini huquqiy mexanizmlar orqali ta'minlashga katta urg'u beradi, lekin jamoat tartibi nafaqat huquqiy mexanizmlar, balki jamoatchilik nazorati va mahalliy jamoalarning ishtiroki orqali ham ta'minlanishi mumkin. Huquqiy mexanizmlar muhim bo'lishiga qaramay, jamoat tartibini saqlashda aholining ongli ishtiroki, o'zini o'zi nazorat qilish va aholining mahalliy darajadagi faolligi katta ahamiyatga ega. Masalan, mahalla va fuqarolar yig'ini tartib va xavfsizlikni saqlashda muhim rol o'ynaydi, bu esa qonun me'yorlari bilan ta'minlanmagan bo'lishi ham mumkin, lekin ularning ijtimoiy ahamiyati katta.

Bundan tashqari, Malko ta'rifida jamoat tartibini axloqiy va huquqiy me'yorlar orqali tartibga solishning ahamiyati haqida gapirilgan, ammo axloqiy me'yorlarning huquqiy me'yorlarga nisbatan farqli ekanligi, ularning majburiy kuchga ega emasligi va ularning ijro qilinishi ko'pincha jamiyatning ongliligiga bog'liq ekanligini inobatga olsak, bu ikki turdagi me'yorlarning o'zaro ta'siri jamoat

tartibiga qanday ta'sir ko'rsatishi masalasi aniqroq izohlanmagan. Axloqiy me'yorlar jamoat tartibiga juda kuchli ta'sir ko'rsatsa-da, ularni huquqiy mexanizmlar bilan solishtirganda, axloqiy me'yorlarning ijrosi ko'proq fuqarolarning shaxsiy mas'uliyatiga bog'liq. Bu esa, ba'zi hollarda, jamoat tartibini saqlashda kamchiliklarga olib kelishi mumkin.

Shuningdek, Malkoning ta'rifi jamoat tartibini saqlashda davlat organlari va jamoatchilik o'rtasidagi o'zaro hamkorlikning ahamiyatini to'liq yoritmagan. Huquqiy mexanizmlar ko'pincha davlat organlari tomonidan amalga oshiriladi, lekin jamoat tartibini saqlashda jamoatchilik va fuqarolarning faol ishtiroki muhim rol o'ynaydi. Jamoatchilik nazorati, jamoaviy harakatlar va ko'ngilli guruhlarning ishtiroki jamoat tartibini ta'minlashga katta hissa qo'shadi. Shu nuqtai nazardan, davlat organlari va jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlikni tahlil qilish jamoat tartibi tushunchasini yanada kengroq yoritishga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, A. V. Malkoning jamoat tartibiga oid ta'rifi jamiyatdagi huquqiy va axloqiy me'yorlarning o'zaro ta'sirini yaxshi tasvirlagan bo'lsa-da, ijtimoiy munosabatlarning tartiblanishida madaniy, iqtisodiy va jamoatchilik ishtiroki kabi boshqa omillarni ham inobatga olish lozim. Jamoat tartibini faqat huquqiy va axloqiy me'yorlar bilan chegaralash jamiyatdagi boshqa ta'sir etuvchi omillarning rolini kamsitishga olib kelishi mumkin. Shunday ekan, jamoat tartibi tushunchasini yanada mukammalroq tushunish uchun keng qamrovli yondoshuv zarur.

Yu.M.Kozlov esa jamoat tartibini jamiyatdagi ommaviy tartib va aholining ijtimoiy xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan tizimli harakatlar majmuasi sifatida qaragan (Kozlov, Yu. M., 2015)[2]. Uning fikriga ko'ra, jamoat tartibi davlat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda asosiy o'rin tutib, jamiyat barqarorligini ta'minlaydigan omil sifatida qaraladi. Kozlovning bu ta'rifi jamoat tartibi tushunchasiga juda ham aniq va keng miqyosli yondashuvni ko'rsatadi. Bunga qaramay, ushbu ta'rifga bo'lgan bir nechta fikr-mulohazalar va polemika qilish mumkin.

Birinchi navbatda, Kozlovning ta'rifi jamoat tartibiga ommaviy tartib va aholining ijtimoiy xavfsizligi nuqtai nazaridan yondashuvni ko'rsatadi. Bu yondashuv jamoat tartibini keng jamoatchilik manfaatlari va barqarorlikni ta'minlash sifatida qabul qiladi. Lekin, jamoat tartibi faqatgina ommaviy tartib bilan cheklanib qolmaydi, balki fuqarolarning shaxsiy huquq va erkinliklari, ularning shaxsiy xavfsizligini ta'minlash, turli ijtimoiy guruhlar o'rtasida o'zaro munosabatlar kabi qator elementlarni ham o'z ichiga oladi. Kozlov ta'rifida bu jihatlarning yetarlicha yoritilmagani jamoat tartibi tushunchasini biroz torlashtirishi mumkin. Ikkinchidan, Kozlov jamoat tartibini davlat va fuqarolar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning asosiy qismi sifatida ta'riflaydi. Bu ta'rifda davlatning aholi ustidan nazorati, ularning xavfsizligini ta'minlash va ijtimoiy tartibni saqlashdagi roli muhim o'rin tutadi. Lekin, jamoat tartibida faqat davlatning o'rnini emas, balki fuqarolarning jamoaviy mas'uliyati va jamoatchilik nazoratini ham inobatga olish lozim. Jamoat tartibini ta'minlashda faqat davlatning nazorati emas, balki aholining o'z-o'zini nazorat qilish va mas'uliyat bilan munosabatda bo'lish madaniyati ham muhim ahamiyatga ega. Shu sababli, Kozlovning ta'rifi jamoat tartibini fuqarolarning o'z mas'uliyati va jamoatchilik ishtirokini kamsituvchi ko'rinishda talqin qilgan bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, Kozlov jamoat tartibini tizimli harakatlar majmuasi sifatida ta'riflagan. Buning ortidan jamoat tartibini ta'minlash bir qancha tizimli chora-tadbirlarni amalga oshirishni talab qiladi, deb qabul qilish mumkin. Bu yondoshuv to'g'ri bo'lsa-da, jamoat tartibini ta'minlash faqat tizimli choralar emas, balki jamiyatning madaniy, axloqiy va ma'naviy tarbiyasiga ham bog'liqdir. Jamoat tartibi nafaqat rasmiy tizimli chora-tadbirlar, balki jamiyat a'zolarining ongli munosabati va hurmatga asoslangan faoliyatlari orqali ham ta'minlanadi. Masalan, axloqiy tarbiya, madaniy daraja va jamoatchilik faolligi jamoat tartibini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu nuqtai nazardan, Kozlovning ta'rifi jamoat tartibini ta'minlashda norasmiy omillarni inobatga olmagan ko'rinishda bo'lib qolishi mumkin.

Shuningdek, Kozlov jamoat tartibini jamiyat barqarorligini ta'minlaydigan asosiy omil sifatida ta'riflagan. Unga ko'ra, jamoat tartibi va ijtimoiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik muhimdir. Bunda fuqarolar xavfsiz muhitda yashashlari uchun jamoat tartibi saqlanishi kerakligiga urg'u berilgan. Lekin jamoat tartibi va ijtimoiy barqarorlik o'rtasidagi munosabatlar faqatgina huquqiy mexanizmlar bilan cheklanmaydi, balki iqtisodiy farovonlik, ta'lim va ish bilan ta'minlanganlik kabi ijtimoiy omillarga ham bog'liqdir. Jamoat tartibi fuqarolarning ijtimoiy ehtiyojlarini ta'minlashga bog'liq holda qo'llab-quvvatlanadi, shu sababli ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda iqtisodiy siyosatning ahamiyatini ham inobatga olish lozim.

Xulosa qilib aytganda, Yu.M.Kozlovning jamoat tartibiga oid ta'rifi jamiyatdagi ommaviy tartib va davlat-aholi munosabatlariga urg'u berishni ko'rsatadi, lekin jamoat tartibini ta'minlashda jamoatchilik ishtiroki, norasmiy nazorat va fuqarolarning shaxsiy mas'uliyatini ham yoritish zarur. Jamoat tartibini ta'minlash faqat davlat tomonidan emas, balki jamoatchilik, fuqarolarning ongli ishtiroki, axloqiy qadriyatlar va madaniyat bilan ham ta'minlanadi. Shuning uchun jamoat tartibi tushunchasiga kompleks yondashuv zarur, unda jamiyatning turli qatlamlari va davlat organlari o'rtasidagi hamkorlik, madaniy va iqtisodiy omillar ham hisobga olingan bo'lishi kerak.

Jamoat xavfsizligi esa jamoat tartibini saqlashga qaratilgan xavfsizlik chora-tadbirlari, huquq-tartibot va aholining umumiy xavfsizligini ta'minlash bo'yicha choralar majmuasidir. Jamoat xavfsizligi fuqarolarning shaxsiy va jamoatchilikdagi xavfsizligini kafolatlaydigan faoliyat bo'lib, jamoat joylarida tinchlikni ta'minlashni ko'zlaydi.

R. A. Agafonov jamoat xavfsizligini fuqarolarning hayoti, sog'ligi va mulkiga tahdid soluvchi omillarga qarshi kurashish va ularni bartaraf qilishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimi sifatida ta'riflaydi (Agafonov, R. A., 2014)[3]. U jamoat xavfsizligini ta'minlash jarayonida jamoat tartibiga rioya qilish va davlat organlari bilan jamoatchilik o'rtasidagi hamkorlik muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi.

M. S. Stepanov esa jamoat xavfsizligini xavfsizlikni ta'minlash borasidagi davlat siyosati elementlaridan biri sifatida qarab, u fuqarolarning shaxsiy va mol-mulk xavfsizligini kafolatlashga qaratilganligiga alohida urg'u bergan (Stepanov, M. S., 2016)[4]. Bu yondashuv jamoat xavfsizligini davlat siyosati va huquq-tartibot organlarining tizimli chora-tadbirlari orqali ta'minlanishini ko'rsatadi. Mazkur ta'rifda davlatning xavfsizlikni ta'minlashdagi roli muhim o'rin tutadi, biroq bu ta'rifga bo'lgan bir nechta fikr-mulohazalarni bildirish mumkin.

Birinchi navbatda, Stepanov jamoat xavfsizligini davlat siyosati elementlaridan biri sifatida ta'riflagan. Bu, albatta, xavfsizlik masalasida davlatning asosiy mas'uliyatini ko'rsatadi. Lekin bu yondashuvda fuqarolarning va jamoatchilikning xavfsizlikni ta'minlashdagi roli yetarlicha yoritilmagan. Jamoat xavfsizligi nafaqat davlat organlari tomonidan, balki jamiyatning barcha a'zolari tomonidan amalga oshiriladigan faoliyatlar orqali ta'minlanadi. Har bir fuqaro, mahalliy jamoa, notijorat tashkilotlar va boshqa jamoatchilik tuzilmalari ham xavfsizlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Shu sababli, jamoat xavfsizligini ta'riflashda uning fuqarolar tomonidan ham ta'minlanishi zarurligini hisobga olish muhimdir.

Ikkinchidan, Stepanov ta'rifida xavfsizlik asosan shaxsiy va mol-mulk xavfsizligini kafolatlashga qaratilganligiga urg'u beriladi. Bu muhim, chunki shaxsiy xavfsizlik va mol-mulk huquqi har bir insonning asosiy huquqlaridan biri hisoblanadi. Lekin jamoat xavfsizligi bu bilan cheklanib qolmaydi. Jamoat xavfsizligi konsepsiyasi inson huquqlari, ijtimoiy xavfsizlik, aholi salomatligini himoya qilish, atrof-muhitni muhofaza qilish kabi keng qamrovli elementlarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, pandemiya yoki tabiiy ofatlar davrida jamoat xavfsizligi nafaqat shaxsiy va mol-mulk xavfsizligini, balki aholining salomatligini himoya qilish va ularni xavfsizlik choralari bilan ta'minlashni ham o'z ichiga oladi. Shu boisdan, jamoat xavfsizligini ta'riflashda uning ko'lamlari kengroq bo'lishi zarur.

Jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi tushunchalarining o'ziga xos jihatlarini tahlil qilish muhimdir.

Jamoat tartibi — jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy me'yorlar va qoidalarga rioya qilinishi, jamoat joylarida tartibni saqlashga qaratilgan harakatlar majmuasi hisoblanadi. Jamoat tartibi aholining ommaviy harakatlarini nazorat qilish va jamoat joylarida tartibli munosabatlarni ta'minlashga qaratilgan.

Jamoat tartibining o'ziga xos jihatlari:

Ijtimoiy me'yorlarga rioya qilish: Jamoat tartibi asosan huquqiy, axloqiy va madaniy me'yorlar orqali ta'minlanadi. Fuqarolarning o'zaro munosabatlarida umumiy qabul qilingan qoidalarga rioya qilish jamoat tartibini saqlashning asosiy qismi hisoblanadi.

Jamoat joylarida tartibni ta'minlash: Jamoat tartibi jamoat joylarida tartibli va tinch muhitni ta'minlashga qaratilgan. Masalan, bozorlar, bog'lar, ommaviy tadbirlar o'tadigan joylardagi tartibni ta'minlash jamoat tartibi doirasidagi faoliyatdir.

Tinch va barqaror muhit yaratish: Jamoat tartibini saqlash fuqarolar uchun xavfsiz va barqaror muhit yaratishga qaratilgan bo'lib, bu jamiyat a'zolarining o'z huquq va manfaatlarini himoya qilish imkonini ta'minlaydi.

Jamoat xavfsizligi esa fuqarolarning shaxsiy, jamoatchilikdagi xavfsizligini ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlar va harakatlar majmuasi hisoblanadi. Bu tushuncha ko'proq xavfsizlik va himoyani ta'minlashga urg'u beradi.

Jamoat xavfsizligining o'ziga xos jihatlari:

Shaxsiy va jamoat xavfsizligini ta'minlash: Jamoat xavfsizligi fuqarolarning shaxsiy hayoti, mol-mulki va umumiy jamoatchilik xavfsizligini himoya qilishni nazarda tutadi. Buni amalga oshirishda huquq-tartibot organlari faol ishtirok etadi.

Tahdidlarga qarshi kurashish: Jamoat xavfsizligi turli tahdidlar — terrorchilik, jinoiy hujumlar, ommaviy tartibsizliklar va favqulodda holatlardan himoya qilishni o'z ichiga oladi. Bu xavfsizlik choralari jamoatchilik va aholining tinchligini ta'minlashga qaratilgan.

Davlat siyosatining bir qismi: Jamoat xavfsizligi ko'proq davlat siyosatiga bog'liq bo'lib, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash uchun qonunlar, farmonlar va boshqa huquqiy mexanizmlar orqali ta'minlanadi.

Jamoat tartibi fuqarolarning ijtimoiy munosabatlarida tartibni ta'minlashga qaratilgan bo'lsa, jamoat xavfsizligi fuqarolarning shaxsiy xavfsizligini va ularning huquqlarini himoya qilishga qaratilgan. Bu ikki tushuncha o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, jamoat tartibi saqlangan joyda jamoat xavfsizligi ham ta'minlanadi.

Jamoat tartibini saqlash huquqiy me'yorlarga asoslanib, huquq-tartibot organlari tomonidan amalga oshiriladi. Milliy gvardiya, ichki ishlar organlari va boshqa huquq-tartibot kuchlari jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlash vazifasini bajaradilar. Bu jarayonda huquqiy asoslarni takomillashtirish, fuqarolarning huquq va manfaatlariga hurmat bilan qarash muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, jamoat tartibi va jamoat xavfsizligi jamiyatda tinchlik va barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutadigan tushunchalar hisoblanadi. Jamoat tartibi ijtimoiy munosabatlarda tartibni saqlashga qaratilgan bo'lib, fuqarolarning qonun va ijtimoiy qoidalarga rioya qilishi ta'minlaydi. Jamoat xavfsizligi esa fuqarolarning hayoti, sog'ligi va mol-mulkini himoya qilishni nazarda tutadi. Bu ikki tushuncha o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, jamoat tartibini saqlash jamoat xavfsizligini ta'minlash uchun asosiy shart hisoblanadi.

Manbalar.

1. Малько, А. В. (2012). Правовой порядок и общественный порядок. Москва: Юридическая литература.
2. Козлов, Ю. М. (2015). Обеспечение общественного порядка в Российской Федерации. Санкт-Петербург: Юридический центр.
3. Агафонов, Р. А. (2014). Общественная безопасность: правовые аспекты. Москва: Проспект.
4. Степанов, М. С. (2016). Государственная политика в сфере обеспечения безопасности. Новосибирск: Юридическая литература.